

HISTORICAL SCIENCES

ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Чубіна Т.

*доктор історичних наук, професор,
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Черкаси, Україна*

USE OF AVIATION IN CIVIL PROTECTION: HISTORICAL ASPECTS

Chubina T.

*doktor habilitowany (History), professor,
Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine, Cherkasy, Ukraine*

Анотація

В статті викладено результати дослідження історичних аспектів застосування авіації в сфері цивільного захисту. Акцентується увага на різноманітності авіаційних засобів, які були задіяні для пожежогасіння з повітря. Автором зазначається, що історія авіації в сфері цивільного захисту починається з її застосування в інтересах боротьби з пожежами.

Abstract

The article presents the results of a study of the historical aspects of aviation in the field of civil protection. Attention is focused on the variety of aircraft that were used for firefighting from the air. The author notes that the history of aviation in the field of civil protection begins with its use in the interests of firefighting.

Ключові слова: авіація, пожежа, авіаційне пожежогасіння, пожежна авіація, цивільний захист.

Keywords: aviation, fire, aerial firefighting, fire aviation, civil protection.

Однією з важливих сфер широкого застосування авіації за світовою практикою вважається сфера цивільного захисту (далі – ЦЗ), яка є однією з найважливіших функцій держави, реалізація якої пов'язана, у першу чергу, із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (далі – НС) шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час або в особливий період.

Згідно зі світовим досвідом, рятувальники активно використовують пілотовану та безпілотну авіацію під час ліквідації НС. Також ними послугуються у процесі оцінювання збитків від аварій на промислових підприємствах, від залізничних катастроф із небезпечними вантажами, терористичних актів; для визначення забруднення територій хімічними або ядерними відходами; для надання допомоги постраждалим (медикаменти, засоби харчування, речі, засоби зв'язку тощо).

На сьогодні в Україні практично відсутні системні дослідження, пов'язані із висвітленням сучасного досвіду щодо застосування авіації в сфері ЦЗ зарубіжними країнами, що обмежує уявлення українських фахівців і дослідників про особливості та специфіку такої авіації, а також авіаційні інновації, що впроваджуються в функціональну діяльність рятувальників з метою її удосконалення та оптимізації, а також надання нових послуг.

Ситуація, що характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення і призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, значної кількості

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності, визначається як надзвичайна ситуація [1]. НС, як правило, класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення НС, визначаються такі їх види: техногенного характеру, природного характеру, соціальні та воєнні. Зазначені ситуації супроводжуються низкою негативних наслідків у природних і штучних екосистемах: пожежами, гибеллю людей, постраждалими, раненими, руйнуваннями (знищенням) інфраструктури життєзабезпечення та житлових будинків. З метою захисту населення, територій, навколишнього природного середовища від НС та інших небезпечних подій реалізується комплекс заходів із застосуванням відповідних сил і засобів, спрямований на запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків і надання допомоги постраждалим.

Важливим засобом у сфері цивільного захисту є авіація, як пілотована, так і безпілотна, що грає важливу роль у вирішенні завдань попередження, прогнозування та ліквідації НС, а також оцінювання її наслідків.

Історія авіації в сфері цивільного захисту починається з її застосування в інтересах боротьби з пожежами. Ідея використання авіації для виявлення пожеж у природному середовищі вперше виникла в США. 29 червня 2015 року в Траут-Лейку, штат

Вісконсин, був виконаний перший у світі патрульний політ над лісом. Один із піонерів авіації та багатий чикагський спортсмен Джек Вілас здійснив перший політ на літаку Curtiss (рис. 1), щоб продемонструвати життєздатність і перспективність ідеї використання літаків для моніторингу в інтересах запобігання лісовим пожежам. Він виконував польоти майже щодня в липні та серпні в якості літаючого пожежника над лісами штату Вісконсин. По-

вини про Віласа та його польоти швидко поширилися через США і Канаду, а у вересневому номері журналу American Forestry 1915 року вийшла стаття про цю подію. Використання повітряного способу моніторингу для виявлення лісових пожеж та повідомлення про них під назвою «План Вісконсина» з часом став життєвим інструментом у боротьбі з лісовими пожежами у багатьох країнах з лісовими екосистемами [2, 3].

Рисунок 1. Літаючий човен Curtiss Джека Віласа

Реалізувати ідею повітряного спостереження на практиці вдалося лише через три роки у 1919 році, коли федеральний уряд передав кілька літаків лісовій службі (U. S. Forest Service) для моніторингу пожеж у лісах штатів Каліфорнії, Орегон і Вашингтон. Однак відсутність бездротових радіостанцій для з'єднання між пілотом і наземними службами виявилась серйозною проблемою, що призвело до призупинення програми у 1925 році [4].

У Канаді літаки для спостереження почали застосовуватися пізніше, ніж у США. Після Першої світової війни уряду Канади було подаровано декілька зайвих бойових літаків з числа Королівських ВПС і ВМС США. Так утворилися ВПС Канади. Ці літаки почали виконувати перші цивільні обов'язки в Канаді. Окрім лісових патрулів літаки задіялися для виконання низки інших завдань. Після створення Королівських ВПС Канади у 1924 році їхня основна увага (особливо у Західній Канаді) була зосереджена на патрулюванні лісів, включаючи національні парки [5].

Перше використання авіації для моніторингу пожеж в Австралії в штаті Вікторія відбулося 18 лютого 1930 року з літака Westland Wapiti зі складу RAFF [6].

Виникнення ідеї боротьби з лісовими пожежами з повітря пов'язують з німецьким льотчиком Фрідріхом Карлом фон Коніг-Вартаузенем, коли той побачив полум'я над лісом під час польоту над гірським хребтом Санта-Лучії, штат Каліфорнія, у 1929 році [7]. Треба також зазначити, що ще у 1921 році округ Лос-Анджелес розглядав можливість застосування для пожежогасіння дирижаблів. У якості корисного вантажу для них розглядалися вогнегасники та бідони з під молока з водою [8].

Відома спроба гасити пожежу з повітря була зроблена у 1930 році, коли лісова служба США ви-

користала літак Ford Tri-Motor, щоб скинути на вогонь дерев'яну пивну бочку, наповнену водою. Але спроба була не дуже вдалою [9]. Аналогічні спроби робилися з використанням таких «водних бомб», як відра, каністри, вощені паперові мішки, але без очікуваного результату [10]. У зв'язку з тим, що вантажопідйомність літаків на той час була мала, основним їх призначенням стала доставка пожежних команд, водяних мотопомп та різноманітного обладнання на місце пожежі.

Першою країною в світі, де було здійснене успішне скидання вогнегасних речовин з повітря і тим самим була відкрита ера використання пожежної авіації, вважається Радянський Союз. Це відбулося в 1933 році в ході гасіння степової пожежі на території зернорадгоспу Північно-Кавказького філіалу Загальносоюзного науково-дослідного інституту сільського господарства способом скидання води з літака А-П [11]. До цього часу з 1931 року літаки У-2 (По-2) використовувались лише для спостереження за пожежною ситуацією та доставки людей і вантажів до місць, де відбувалась пожежа [12]. Спеціального обладнання для гасіння пожеж з повітря на них не було встановлено. Разом з тим, низька вантажопідйомність перших пожежних літаків (до 300 кг вантажу = бак на 200-250 л води) і значна затримка вологи в лісовому наметі змусили зробити висновки про те, що водними розчинами гасити пожежі з повітря можливо лише на відкритих ділянках.

У роки, що передували Другій світовій війні, пожежники мало що могли зробити для гасіння пожеж у лісових районах. Друга світова війна призупинила розвиток пожежних літаків, однак після її завершення роботи знову продовжилися. Активізували свої дії в напрямі розвитку пожежогасіння з повітря країни Північної Америки. Першість у використанні гідролітака для авіаційного пожежогасіння належить канадському пілоту Карлу Крослі. 26 серпня 1945 року він

здійснив три успішні скидання води на місце пожежі з літака OPAS (Ontario Provincial Air Service) в провінції Онтаріо. Перші експериментальні скидання з одномоторного літака Noorduyн Norseman MkI були виконані ним роком раніше, у 1944 році. У 1946 році OPAS вперше у світі для пожежогасіння використала двомоторний літак-амфібію RCAF Canso з двома зовнішніми резервуарами під крилами із загальним об'ємом води понад 2,5 т для гасіння пожежі [11].

Післявоєнний інтерес до розвитку авіаційного пожежогасіння був обумовлений низкою факторів. По-перше, заселявся американський Захід, де лісові пожежі були природним явищем. Пожежі, що раніше закінчувалися природним шляхом, стали дуже заважати життєдіяльності населення. По-друге, мала місце ситуація, що характеризувалась значним прогресом у авіаційних технологіях, який відбувся за роки війни. По-третє, у країнах-переможцях з'явився авіаційний парк надлишкових бойових літаків із значною кількістю досвідчених пілотів [11, 13].

Перші спроби пожежогасіння з повітря з використанням переобладнаних бойових американських літаків були здійснені в 1947 році під наглядом лісової служби США. З початку з літаків скидали водянні «бомби», але це виявилось не досить ефективно. Тому агентство швидко перейшло на скидання води з резервуарів, вбудованих у літак або прикріплених зовні. Переобладнувалися в першу чергу колишні бомбардувальники та винищувачі часів Другої світової війни. Справа почалась із демілітаризованих навчальних біпланів Stearman RT-17 і N3N, які вже були переобладнані на

сільськогосподарські варіанти. Наявність на борту резервуара для хімічних речовин та обладнання для їх розпилення дозволило швидко адаптувати літаки для зливу води [14].

Більш перспективним виявилось використання для боротьби з вогнем перероблених бойових літаків. Перший позитивний досвід був здобутий у 1954 році в Каліфорнії під час випробувань переробленого торпедоносця Grumman TBM Avenger, що відкрило широкий шлях до масової модернізації літаків, списаних з військової служби. Літаки, що отримали таким чином «друге життя», почали іменуватися повітряними танкерами, літаками-танкерами або водяними бомбардувальниками.

Імпульсом для появи нової індустрії у сфері надання пожежних послуг стало скидання води з літака Boeing Stearman 75 Kaydet у 1955 році [15]. Венс Нолта, який пілотував літак, 12 серпня здійснив перше у США скидання води під час пожежі в Менденхолі в національному парку Мендосино (штат Каліфорнія). Сільськогосподарський літак Boeing Stearman 75 Caydet (рис. 2) був модифікований баком на 170 галонів в аеропорту Уіллоу. Цей літак № 75081 став першим зареєстрованим повітряним танкером для гасіння пожеж в історії авіації, хоча і брав всього 605 літрів води [16].

Переобладнати придбаний за привабливою ціною бойовий літак під скидання води виявилось не дуже складним питанням. З нього вилучали всю зброю й інше непотрібне обладнання, а у бомбовідсіку розміщували резервуари для води або речовини для гасіння вогню разом із системою зливу.

Рисунок 2. Літак Stearman-Boeing PT-17 Kaydet

Зазвичай існувало кілька резервуарів, що дозволяло зменшити шкідливий вплив розкачування води під час польоту та забезпечити її почергове скидання. Літаки почали фарбувати в характерні для пожежної охорони яскраві кольори, як правило, у червоний і білий або жовтий.

У 1956 році з семи модифікованих сільськогосподарських літаків було сформовано першу діючу ескадру авіатанкерів у США. Ця ескадра пілотувалася місцевими авіаторами та діяла з аеропорту Уіллоу в інтересах боротьби з лісовими пожежами по всій Каліфорнії. Ці літаки скинули 83 тис. галонів води та 66 тис. галонів антипірену на 25 різноманітних пожеж [17].

Таким чином, у 1956 році пожежогасіння з повітря стало реальністю. Паралельно почала розвиватися тактика повітряного пожежогасіння [4].

У 1957 р. кількість літаків в ескадрі збільшилась від семи до дванадцяти, а інформація про їхню ефективну роботу була широко розповсюджена в США та Канаді. Успіхи в пожежогасінні з повітря стали наочним прикладом для інших держав щодо запуску власних програм розвитку авіаційного пожежогасіння. Це також вплинуло на початок масштабної конверсії військових літаків для їхнього подальшого використання в інтересах пожежогасіння. У 1958-1959 роках для боротьби з вогнем почали використовувати більш важкі літаки з

двома- та чотирма двигунами: F7F, PB4Y-6A, PB4Y-2, B-17 тощо, що дало їм друге післявоєнне життя. Також розширився спектр застосування одномоторних літаків, які також почали впроваджувати в практику авіаційного пожежогасіння: Piper PA-18, DHC-2, JU-34, Husky F11 тощо [4, 11].

У 1950-х роках у Північній Америці з'явився повітряний корпус «водних бомбардувальників», основу якого склали: Boeing B-17, Consolidated PB4Y, Consolidated B-24, Grumman TBM Avenger, Grumman F7F «TigercaK Douglas A-26/B-26, North American B-25.

Протягом 20 післявоєнних років ринок пожежних літаків успішно наповнювався переобладнаними старими військовими літаками, включаючи протичовні S-2 Траскер і SP-2Н. Їх джерелом став центр зберігання авіаційної техніки в штаті Аризона (США). Крім того, для пожежогасіння почали використовувати колишні цивільні авіалайнери, в основному такі, як McDonnell Douglas DC-4. DC-6 або DC-7. На них вогнегасна рідина розміщувалася в спеціальному довгому підфюзеляжному резервуарі.

До середини 60-х років минулого століття у Північній Америці завдяки отриманим замовленням як з боку уряду, так і приватним, було задіяно більше двох десятків різних моделей пожежних літаків, здатних транспортувати в своїх баках від 200 до 27,2 тис. л води.

У середині 1960-х США та Канада щорічно витрачали на авіаційне пожежогасіння до \$15 млн. Масштаб цих «битв» вражає навіть сьогодні. У повітря піднімалося до 200 літаків різних типів, загальний щорічний нальот яких складав 10 тис. годин.

До складу парку «водних бомбардувальників» Канади міцно увійшли літаки-амфібії різних типів. Першим серед них став поплавковий De Havilland Beaver, який канадські вогнеборці почали викори-

стовувати з 1950 року. Потім у такому ж амплуа отримав своє використання літак DHC Otter. На обох літаках резервуари для води розміщувалися всередині поплавків і могли заповнюватися як на землі, так і при глісуванні. У 1958 році на базі фірми Field Aviation у Торонто почали переробляти у «водні бомбардувальники» зняті з озброєння амфібії PB4Y-6A Canso, розміщуючи під крилом 2 підвісних резервуара на 1350 літрів. Загалом було переобладнано 18 літаків, які отримали позначення 54E. Починаючи з 1963 року, резервуари почали розміщувати всередині фюзеляжу, при цьому запас води був доведений до 2500 літрів.

У 1969 р. у Канаді свій перший політ виконав літак-амфібія CL-215 (рис. 3), вперше розроблений спеціально для гасіння лісових пожеж із повітря [18]. Літак постійно модернізували, і, наприкінці 1980-х років, з'явилася нова його версія – CL-215T, оснащена турбогвинтовими двигунами замість поршневих.

З 1952 року в СРСР почалось активне використання літака АН-2 для моніторингу пожежних ситуацій з пожежними-парашутистами на борту та їх десантуванням на місце виявлення пожежі. Для цілей пожежогасіння був розроблений варіант АН-2П (рис. 4), який міг взяти на борт 12 пасажирів або 1,2 т вантажу. Подальше вдосконалення призвело до створення у 1964 році модифікації літака – АН-2ПП, що підіймав 1240 л води в резервуарах. Приблизно в той же час був сконструйований літак АН-2Л – варіант для гасіння лісових пожеж. На основі літака АН-2 було розроблено шістьнадцять модифікацій пожежних літаків [12, 19].

У той самий час почалось промислове використання хімічних домішок для покращення вогнегасних властивостей води. Спочатку в якості засобу пожежогасіння використовувалась лише звичайна вода. Однак незабаром було виявлено, що більша частина води випаровується, не досягаючи місця пожежі.

Рисунок 3. Літак-амфібія CL-215

Рисунок 4. Літак Ан-2П

Ураховуючи це, була прийнята практика додавання хімічних речовин у воду для запобігання випаровування. Після перших успішних тестів натрій-кальцієвого бората у 1956 році, розчини цього реагенту почали широко впроваджуватись у Сполучених Штатах та Канаді для літаків наземного базування [4, 20]. Разом з тим, пожежні гідролітаки, як правило, продовжували гасіння пожеж лише чистою водою, яку забирали переважно з прісноводних водоймищ.

Використання авіації для пожежогасіння в Австралії почалося набагато пізніше. Перший випадок був зафіксований 6 лютого 1967 року, коли шляхом застосування двох літаків Piper Pawnees за контрактом з Alpine Aviation, пілотами яких були Бен Баклі та Боб Лансбері, було здійснено скидання вогнегасного розчину на місце пожежі, що виникла внаслідок удару блискавки в північно-східній частині штату Вікторія [21]. Ця подія стала першим прикладом класичного застосування австралійської авіації в інтересах гасіння пожеж з повітря.

У країнах Західної та Центральної Європи пожежогасіння лісових пожеж з повітря розпочалося ще пізніше – у 70-х роках минулого століття. На теренах Європи, як у СРСР та Австралії, авіаційне пожежогасіння відповідний час мало більш дослідницьку спрямованість, а літаки використовувались не в якості пожежних танкерів, а переважно для виконання завдань моніторингу та транспортування [11].

Незначна частка використання спеціалізованих літаків у загальній кількості польотів для захисту лісів від пожеж вимагала організації спеціальних заходів, спрямованих на отримання максимальної ефективності від цієї технології. У СРСР використання пожежної авіації здійснювалося за принципом «вільного полювання», коли пілоти самостійно визначали ціль для пожежогасіння і місце скидання води. У США та Канаді, здобувши досвід масового використання літаків-танкерів, обрали інший підхід, завдяки чому скидання вогнегасних речовин здійснювали точно в тих місцях, на які вказували керівники пожежогасіння або повітряні навідники. Для цього почали активно використовувати так званих «повітряних контролерів» (Air Tactical Group Supervisor), які на легких літаках і

гелікоптерах з повітря координували роботу наземних та авіаційних сил пожежогасіння. Літальні апарати, що використовувалися для виконання цього завдання, отримали загальну назву Air Tactical Aircrafts і були представлені легкими швидкісними літаками та гелікоптерами, які забезпечували чудовий огляд з кабіни пілотів ситуації, що відбувалася на землі. Спочатку ці літальні апарати обладнувалися лише потужними радіостанціями, а на теперішній час вони мають, зазвичай, додаткові засоби візуального контролю (відеокамери та тепловізори), а також супутниковий інтернет для передачі інформації всім силам, задіяним для гасіння пожежі. Такий варіант організації гасіння з повітря, хоча і несе додаткові витрати, але дозволяє в разі підвищити ефективність гасіння і забезпечити безпеку проведення робіт [11].

З початку 30-х років XX століття було розроблено більше 50 моделей і модифікацій пожежних літаків-авіатанкерів. Кілька моделей літаків, на відміну від гелікоптерів, були розроблені як пожежно-рятувальні, і всі вони були амфібіями (CL-215, CL-215T).

Акцентуючи увагу на пожежних літаках, слід зазначити, що їм вдалося подолати позначку вантажопідйомності у 30 т лише у 90-х роках минулого століття у зв'язку з використанням в якості базових реактивних літаків. До цього пожежні літаки створювалися в основному шляхом переробки цивільних і, насамперед, знятих з експлуатації військових літаків, що були спочатку обладнані поршневіми, а потім турбогвинтовими двигунами.

Гелікоптери на пожежах вперше почали використовуватися в Північній Америці. Спочатку їх, як і літаки, залучали переважно для моніторингу пожежної ситуації, але дуже швидко оцінили їх як транспортний засіб, що був здатний досить швидко доставляти людей і обладнання до місць пожеж. У квітні 1946 року була здійснена перша спроба застосування армійського гелікоптера Sikorsky R5 для пожежогасіння. Ураховуючи обмежені потужність і дальність дії гелікоптера, а також його високу вартість, був зроблений висновок про дуже обмежену придатність гелікоптера для використання у пожежогасінні. 26 червня 1946 року вперше для

розвідки периметру пожежі був використаний комерційний гелікоптер Bell-47 (рис. 5), що вважається початком ери застосування гелікоптерів для боротьби з пожежами. А вже влітку 1946 року пожежна служба Аляски почала використовувати гелікоптери для пожежної розвідки, а військові гелікоптери – під час ліквідації пожеж у Південній Каліфорнії для картографування та транспортування обладнання [22]. У Канаді гелікоптери

Рисунок 5. Гелікоптер Bell-47

Роботи над використанням інфрачервоних сканерів для виявлення пожеж були здійснені на початку 60-х років минулого століття. Через кілька років вдалося випустити недорогий і простий в обслуговуванні пристрій Fire Intelligence, який могла замовити для своїх потреб будь-яка компанія в Північній Америці.

Разом з історичним розвитком напряму щодо застосування авіації в інтересах ліквідування пожеж, розвивалась санітарна авіація.

21 листопада 1783 року Жан-Франсуа Роз'є і маркіз д'Арланд першими в світі здійснили вільний політ на повітряній кулі на відстань 9 км на висоті 100 м. Саме Жан-Франсуа Роз'є, піонер авіації, а також винахідник респіратору, протигазу та гідрокостюму, вперше звернув увагу на можливість транспортування хворих пацієнтів повітрям [24].

Уже в 1784 році, після демонстрацій польоту повітряної кулі братів Монгольф'єр, лікарі почали реально розглядати переваги, які їхні пацієнти можуть отримати завдяки переміщенню на повітряній кулі. Перше задокументоване використання повітряних куль для евакуації поранених датується 1870 роком, коли під час облоги Парижа в ході Франко-Пруської війни було евакуйовано близько 160 солдатів [25].

У 1890 р. доктор М. де Муї, головний лікар голландської армії, запропонував побудувати систему евакуації поранених за допомогою пошуково-рятувальних літаків. У рамках проекту планувалося оснастити кожний літак невеликим шпиталем. Концепція доктора М. де Муї ніколи не була реалізована, оскільки уряд Нідерландів вважав на той час це занадто ризикованою справою [24].

вперше були використані як прямий засіб гасіння пожеж з повітря у 1956 році [23].

З числа важливих подій розвитку пожежної авіації слід відзначити появу в 1968 році першого авіаційного тепловізора Fire Spotter [11]. Він був створений зусиллями вчених північної лісопожежної лабораторії лісової служби США (м. Місула, штат Монтана), а перша готова комерційна версія пристрою була випущена компанією Barnes Engineering Company в 1970 році.

Перша спроба використовувати літаки як засіб транспортування поранених була зроблена двома офіцерами американської армії в 1909 році. Капітан Г. Госман і лейтенант А. Роудс за власні кошти побудували літак. Невдала аварія під час випробувального польоту у Форт-Барранкасі, штат Флорида, затримала розвиток рятувальної авіації до Першої світової війни [26].

У 1910 році французький лікар Тест і голландський лікар Моон запропонували не лише використовувати для аеромедичної евакуації літаки, а й обґрунтували методику їх застосування. Першим, хто виконав це завдання, став французький пілот Марвінг [27].

У 1912 році французький сенатор Еміль Реймон вперше в історії на літаку Berriot 9 взяв участь у спеціально підготовлених навчаннях з пошуку та рятування. У вересні того ж року під час маневрів Пуату літав над полігоном, підбирав поранених і доставляв їх до медпунктів. Після цього успішного експерименту французький лікар М. Готьє в серпні 1913 року зробив висновок про те, що застосування літаків для транспортування поранених може призвести до революції в хірургії [28].

Звичайно, повітряні перевезення на початку своєї історії здійснювали за допомогою бойових літаків, а саме в кабінах. У 1915 році французькі пілоти вивезли на бойових літаках 12 поранених із району бойових дій у Сербії [29]. А вже у 1917 році вступив у експлуатацію перший штатний санітарно-транспортний французький літак Dorand AR II (рис. 6). У фюзеляжі літака використовувалося місце для носилків, що дозволило евакуйовувати поранених солдат з поля бою [24].

Рисунок 6. Санітарно-транспортний літак Dorand AR II

Франція, яка була прикладом розвитку та впровадження санітарної авіації, заразила весь світ цією ідеєю. У 1920-1930 роках «повітряна швидка допомога» отримала свій розвиток майже у всіх країнах, де була авіація. Основною метою санітарної авіації було: евакуація хворих і поранених з віддалених та недоступних районів, доставка лікарів для надання невідкладної медичної допомоги і перевезення медичних вантажів.

Масова евакуація поранених повітрям вперше була проведена під час французької воєнної кампанії в Північній Африці у 1922 році. Тоді близько 3 тис. французьких поранених, які потребували термінового лікування, були доставлені на свою батьківщину [30].

У 1926 році повітряний корпус США вперше використовував літак, модифікований в інтересах медичної евакуації, для доставки поранених з Нікарагуа до військового шпиталю Панами, розташованого на відстані 150 миль.

У середині 30-х років минулого століття досить часто проводилась масова евакуація поране-

них на значні відстані. Наприклад, із Іспанії до фашистської Німеччини німецькі пілоти евакуювали кілька тисяч поранених і хворих солдатів та офіцерів на літаках.

У 1933 році у Великій Британії почала діяти перша в світі служба цивільної санітарної авіації, яка була призначена для надання спеціалізованої (консультативної) медичної допомоги мешканцям острівної частини Шотландії, де бракувало кваліфікованого медичного персоналу та умов для надання спеціалізованої медичної допомоги важким пацієнтам [27, 31].

У СРСР санітарна авіація була створена за ініціативою російського Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Перший радянський санітарний літак К-3 (рис. 7) дизайн К. А. Калініна, здатний транспортувати одного медичного працівника та двох пацієнтів на носилках, був побудований у СРСР у 1927 році, а у 1928 році він був переданий Повітряному Флоту з метою надання медичної допомоги пацієнтам, які потребували евакуації на значних відстанях.

Рисунок 7. Санітарний літак К-3

Літак було збудовано в Харкові [27]. У наступні роки було побудовано сотні санітарних літаків різних типів, що дозволило евакуювати десятки тисяч поранених і хворих, як у мирний, так і у складний воєнний час.

Літак К-3, як і його легка версія К-4, успішно використовувався в санітарній авіації СРСР. Використовувалися також літаки Ш-2, Ш-3 В. Б. Шаврова, С-1, С-2, С-3, По-2С і По-2Л Н. Н. Полікарпова, АИР-6 А. С. Яковлева, САМ-5 А. С. Москальова [25, 32].

Під час Другої світової війни використання авіаційного транспорту для надання екстреної медичної допомоги пораненим отримало подальший розвиток. Отже, у 1937 році військові медики

фашистської Німеччини евакуювали з Польщі понад 25 тис. поранених [27].

Радянські санітарні літаки отримали своє перше «хрещення» у 1939 році в ході воєнних подій на Халхін-Голі, де на санітарних літаках (дообладнаних ТБ-3 і «Дугласах») евакуювали поранених в Читу та Улан-Батор. Під час конфлікту на Халхін-Голі було евакуювано понад 5 тис. поранених. У 1943 році було сформовано окремі санітарні авіаційні полки. Використання санітарної авіації, у тому числі літаків С-4, ЩЕ-2, ЛИ-2, у період Великої Вітчизняної війни дозволило врятувати життя та повернути до строю десятки тисяч поранених [31].

Розвиток санітарної авіації в США дозволив ВПС у ході війни евакуювати з Європейського театру воєнних дій понад 1 млн. поранених і хворих. Першу санітарну ескадрилью було сформовано у 1941 році. Перший міжконтинентальний санітарно-

евакуаційний політ відбувся в 1943 році. Основним санітарним літаком був літак Douglas C-47 Skytrain (рис. 8) [33].

Рисунок 8. Санітарний літак Douglas C-47 Skytrain

Після Другої світової війни виникла низка локальних війн за участю США. Отже, під час війни в Кореї (1950-1953 роки) для швидкої доставки поранених з поля бою до шпиталю американці вперше почали використовувати гелікоптери. Стан доріг поблизу лінії бойового зіткнення в Кореї не дозволяв швидко та ретельно евакуювати поранених до шпиталів, тому використання гелікоптерів для доставки найбільш проблемних пацієнтів до шпиталю повітряним шляхом стало порятунком для багатьох поранених від можливості ампутації кінцівок, що їм загрожувало в іншому випадку. Переваги аеромедичної евакуації порівняно з евакуацією наземним транспортом зробило необхідним розроблення моделей спеціальних медичних гелікоптерів – евакуацію виконували із застосуванням гелікоптерів Bell-47 із зовнішнім розташуванням нош [27, 31].

Застосування літаків і гелікоптерів для медичної евакуації зросло під час війни у В'єтнамі в 60-х роках минулого століття. В'єтнамський воєнний конфлікт обумовив більш глибоке розуміння важливості реалізації принципу, суть якого полягає в тому, що надання важкопораненому якісної медичної допомоги в польових шпиталях вимагає швидкої та бережної евакуації повітрям. У разі евакуації гелікоптерами часовий інтервал між моментом поранення та початком лікування в шпиталі не перевищував 35 хв. з моменту поранення.

В умовах мирного часу для надання швидкої медичної допомоги, важкохворим пацієнтам авіаційний транспорт був вперше використаний на початку 1950-х років на острові Борнео, коли з віддалених поселень повітряним шляхом евакуювали до лікарень місцевих жителів, які захворіли на поліомієліт і потребували тривалої штучної вентиляції легенів [34, 35].

У післявоєнний період аеромедична евакуація здійснюється приблизно в 50 країнах світу. На першому етапі використовувалась військова авіаційна техніка і фахівці. Наочним прикладом може бути США, де на початковому етапі організації служби гелікоптерів, призначеної для надання невідкладної

медичної допомоги пораненим у наслідку НС і хворим, використовувалась військова авіаційна техніка, військові пілоти та лікарі [29].

Таким чином, з огляду на інтерес світового співтовариства до питань розвитку авіації та особливостей її застосування в сфері ЦЗ (цивільної оборони), було підготовлено дану наукову розвідку та сконцентровано свою увагу на системному аналізі зарубіжного досвіду, що дасть змогу не лише ознайомитися з ним, а й з'ясувати тенденції в розвитку спеціальної авіації та її корисного навантаження, специфічного для завдань, які розв'язуються саме за допомогою авіації в сфері цивільного захисту (цивільної оборони).

Список літератури

1. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 №5403=VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text>.
2. Lewis J. June 29, 1915: First Aerial Fire Patrol Took Flight. URL: <https://foresthistory.org/june-29-1915-first-aerial-fire-patrol-took-flight>.
3. Parminter J. Aircraft and their use in forestry in b.c.: 1918 - 1926*. URL: <https://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/scv/SCV856.pdf>.
4. Stein-Janney T. Airtankers, an historic overview. URL: <https://doczz.net/doc/5342005/airtankers-an-historic-overview-the-associated-aerial>.
5. Flying Fire Trucks. The History of Aerial Fire Fighting in Canada. URL: <http://ww.trevormctavish.com/flyingfiretrucks/history.htm>.
6. Rolland D. Aerial agriculture in Australia: A history of the use of aircraft in agriculture and forestry Unknown Binding. Aerial Agricultural Association of Australia, 1996. 231 p. ISBN: 0646248405.
7. Aerial firefighting. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_firefighting#cite_note-Warthausen-2.
8. National Aerial Firefighting Museum concept. URL: <https://www.museumamerica.com/national-aerial-firefighting-museum-concept.html>.
9. Grossman D. How Aviation Became Firefighters' Best Friend – And Then Their Worst Enemy. URL:

<https://www.popularmechanics.com/flight/drones/a24109/fighting-fires-and-flying-drones-a-growing-danger/#:~:text=...2C%20>.

10. Wilkinson S. Firebombers! Flying on the Edge to Fight Fires. URL: <https://www.historynet.com/fire-bombers/>.

11. Bryukhanov A. V., Korshunov N. A. Aviatsonnoye tusheniye prirodnykh pozharov: istoriya, sovremennoye sostoyaniye, problemy i perspektivy. URL: b6a91097da424f58f938efe8c6629c43.pdf

12. Pervye metody tusheniya / Kak nazyvayetsya samolet, kotoryy tushit pozhar. URL: <https://nmvl/kak-nazyvaetsya-samolet-kotoryy-tushit-pozhar>.

13. Museum of Flight and Aerial Fire Fighting. URL: <https://aviationhistorymuseums.com/blog/2019/7/18/museum-of-flight-and-aerial-fire-fighting-greybull-wyoming>.

14. Wie Flugzeuge zu Feuerlöschern wurden. URL: <https://www.aerotelegraph.com/loeschflugzeuge-wie-flugzeuge-zu-feuerloeschern-wurden>.

15. Aerial Visuals Airframe Dossier. URL: <https://www.aerialvisuals.ca/AirframeDossier.php?Serial=83918>.

16. First Airtanker Drop (California) – August 12, 1955. URL: <https://www.nwcg.gov/committee/6mfs/first-airtanker-drop>.

17. 100 a Century of Agricultural Aviation 1921-2021. URL: <https://agaviation100.com/timeline/aerial-firefighting-grows>.

18. Canadair CL-215. URL: <https://www.the-canadianencyclopedia.ca/en/article/canadair-cl-215>.

19. *Pozharnyye samolety i aviatsiya v MCHS: osnovnyye modeli i LTKH*. URL: <https://warhistory/samolet-2/samolety-pozharnyye-pozharnyye-samolety-i-aviatsiya-v-mchs-osnovnyye-modeli-i-ltx.html>.

20. Jendsch W. *Aerial Firefighting*. Schiffer Publishing, Ltd, 2008. 352 p. ISBN: 9780764330681.

21. Kightly J. 50 years of firebombing operations. URL: <https://ajem.infoservices.com.au/items/AJEM-32-02-1117>.

22. First Use of a Helicopter for Firefighting – June 26th, 1946. URL: <https://www.nwcg.gov/committee/6mfs/first-use-of-helicopters-firefighting>.

23. Alberta Forestry Helicopters in Wildfire Management. URL: <https://www.helicopterheritagecanada.com/Alberta-Forestry-Helicopters-in-Wildfire-Management>.

24. Reznier R. The development of sanitary aviation in pre-war Poland – historical aspects. URL:

<https://securityanddefence.pl/the-development-of-sanitary-aviation-nin-pre-war-Poland-historical-aspects,103344,0,2.html>.

25. Зарождение санитарной авиации. URL: <http://aviaengineer/sanitarnaya-aviatsiya-kazakhstan>.

26. Sarnecky M. T. A History of the US Army Nurse Corps. URL: <https://archive.org/details/historyofusarmyn00mary>.

27. Аеромедична евакуація: навч. посібник / А.І. Єна, І.А. Лурін, В.В. Кравчук та ін. Тернопіль: ТДМУ, 2010. 192 с.

28. Haller J. S. Battlefield Medicine: A History of the Military Ambulance from the Napoleonic Wars through World War I (Medical Humanities). Southern Illinois University Press, 2011. 288 p.

29. Moylan J. A. Impact of helicopters on trauma and clinical results. *Ann. of Surg.* 1998. V.208. №6. P.673-678.

30. Ершов А. Л. Применение вертолетов для оказания экстренной внебольничной медицинской помощи (обзор литературы). *Медико-биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях*. 2008. №2. С. 3-19.

31. *Istoriya razvitiya sanitarnoy aviatsii v Rossii: ucheb. posobiye dlya vrachev*. URL: <https://www.twirpx.com/file/2476920>.

32. Санітарна авіація. URL: <https://wikipedia.org/wiki/>.

33. Futrell R. Development of Aeromedical Evacuation in the USAF, 1901-1960 (USAF Historical Studies), 1969. 459 p.

34. Meier D.R., Samper E.R. Evaluation of civil aeromedics copter aviation. *South Med J.* 1989. №82 (7). P. 885-891; DOI: 10.1097/00007611-198907000-00022.

35. Soper RL. Air transportation of poliomyelitis. *Proceedings of the Royal Society of Medicine*. 1954. № 47(3). P. 157-159. DOI: 10.1177/003591575404700301.